

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КУРСОВАЯ РАБОТА

Умидуллаев Анвар Моминжонович

Деновский район Сурхандарьинской области

Общеобразовательная средняя школа №19

Аннотация: В данной статье рассматриваются использование мультимедийных материалов в обучении грамматике: плюсы и минусы .

Ключевые слова: педагогика, дидактика, интернет, видеоконференция, телеконференция, электронная почта, КТК, Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite.

История педагогики богата не только новациями в области методов и организационных форм обучения. На разных этапах параллельно развитию технической мысли шло интенсивное внедрение всевозможных средств наглядности, технических средств в учебный процесс. Все делалось для повышения эффективности предлагаемых инноваций и учебного процесса в целом. В конечном итоге в педагогике, дидактике всегда преследуется одна единственная цель - воспитание и образование подрастающего поколения. Очень мало технических устройств было разработано специально для учебного процесса. Пожалуй, в этом ряду можно назвать лишь графопроектор и лингафонное устройство для уроков иностранного языка. Все остальные технические средства педагоги заимствовали из быта, такие как граммофон, проигрыватель, магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, наконец - компьютер. Эти полезные вещи создавались для обустройства разных сфер жизни человека. Каждая из них обладает определенными

свойствами, возможностями, определяющими ее назначение в быту, культуре, экономике. И каждый раз, исходя из предполагаемого назначения того или иного технического средства, мы пытаемся выделить присущие ему технические качества, которые могут помочь в решении проблемы определенной области знания, культуры и будут полезными повседневной жизни.

Развитие систем связи в экономически развитых странах мира привело к появлению уникальной сети Интернет. Выбор провайдеров Интернет достаточно широк и позволяет найти для себя возможность работы, которая в наибольшей степени соответствует запросам и возможностям каждого конкретного абонента.

Интернет - это глобальная сеть, объединяющая пользователей из различных организаций, государственных учреждений и частных фирм, а также частных пользователей. Пробразом Интернет была экспериментальная сеть Министерства обороны США. Сейчас сеть Интернет распространена по всему миру, и ее пользователями уже стали более 40 миллионов человек. За последние несколько лет произошли кардинальные изменения в подходе программистов к применению компьютерных телекоммуникаций (КТК). Свойства и функции КТК становятся гораздо более мощными, сфера применения, в частности в педагогике, резко расширяется. Возникает такое мощное направление учебной деятельности с применением КТК, как сетевые публикации. Практически любой результат, полученный учащимися в ходе учебного проекта или просто на уроке, в считанные минуты может быть опубликован в сети Интернет. Фактически любая учебная деятельность с применением средств новых информационных технологий теперь может не просто считаться, но и реально быть сетевой. [1; 14]

Развитие образования в наши дни органично связано с повышением

уровня его информационного потенциала. Эта характерная черта во многом определяет как направление эволюции самого образования, так и будущее всего общества. Для наиболее успешного ориентирования в мировом информационном пространстве необходимо овладение учащимися информационной культурой, а также компьютерно-экранной культурой, поскольку приоритет в поиске информации все больше и больше отдается Интернету.

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:

- электронную почту (e-mail);
- телеконференции (usenet);
- видеоконференции;
- возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере;
- доступ к информационным ресурсам:
- справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
- поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);
- разговор в сети (Chat).

Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке.

Несомненно Интернет может использоваться в качестве эффективного приложения для развития грамматических, лексических навыков и умений, проверки знаний. Сюда входят всевозможные тренировочные лексические, грамматические, фонетические упражнения, тесты на чтение, грамматику, IQ-тесты и т.д. Преподаватели или сами школьники могут находить такие

сайты на WWW.

World Wide Web с огромным количеством сайтов и домашних страничек, предоставляющих информацию на все вкусы - является бескрайним полем деятельности в плане использования на уроке иностранного языка для развития межкультурной компетенции.

Большим плюсом использования ресурсов Интернета является развитие межкультурной компетенции, то есть знакомству с различными культурами, определению путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, формированию культурных универсалий, необходимых для достижения взаимопонимания и плодотворного сотрудничества при непосредственном общении.

В нашей работе представлены несколько сайтов развивающие знание английского языка, которые мы подробно рассмотрели и описали в этом научном исследовании.

Сайт Free Printables for Teachers (www.mes-english.com) содержит большое количество красочных картинок по различным темам: «Животные», «Овощи», «Фрукты», «Дом», «Школа», «Город», «Погода», «Спорт», «Хобби», а также грамматические карточки: «Степени сравнения прилагательных», «Неправильные глаголы», «Вопросительные слова», «Предлоги», карточки с фонетическими значками и готовые к распечатке настольные игры: «Школьный день», «Большой город», «Бинго», «Грамматическое казино», «Остров сокровищ», «Бейсбол» и многие другие. Для младших школьников можно использовать многочисленные раскраски, которые помогают не только изучать цвет, но и лексику по темам.

Часто дети тратят много времени на поиск незнакомых слов в словаре. Эту задачу значительно облегчают он-лайн словари, такой как Мультитран (www.multitran.ru). Огромное достоинство этого словаря - постоянное обновление и пополнение списка слов. Даны примеры использования слов в

различных контекстах. В словарной статье значения слов сгруппированы по сферам употребления.

Сайт «Виртуальная реальность» (<http://www.flash.net/~cssmith1/vr.htm>) -Его значимость и мотивация заключается в том, что он непосредственно приносит кусочки истинной культуры страны изучаемого языка в класс. Кроме этого уроки не привязаны к определенному городу или месту, которое учитель имел счастье когда-то посетить, а базируются на материалах из разных мест, полученных от разных людей с разными интересами. Таким образом, путешествуя по сети, учащийся непременно встретится с таким количеством печатной информации, которую он никогда бы не собрал во время посещения страны. На самом деле, она стирает географические границы, когда-то служившие препятствием приобретения информации. В “Виртуальной реальности” возможно остановиться у небольшого кафе на проторенной дорожке, оказаться на вокзале и выяснить расписание поездов на выходные, зайти в супермаркет как коренной житель этого города, а затем принести собранную коллекцию в аудиторию и использовать на уроке, никогда при этом не покидав дом или в аудиторию.

Интернет может и должен использоваться не только пассивно, но и активно. Учащиеся могут попробовать себя в роли не потребителей, а поставщиков информации. Сайт THE YOUNG VOICES OF THE WORLD (<http://www1.fukui-med.ac.jp/kuzuryu/>) - открытый форум, представляющий собой некое издательство, где желающие могут опубликовать свои работы, сделав их достоянием многомиллионной аудитории и высказав на обсуждение свое мнение. Все работы сопровождаются электронным адресом их создателя, что позволяет осуществление обратной связи и завязыванию дискуссий.

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания

и выражению смысла, что мотивирует изучение структуры и словаря иностранного языка, которые служат этой цели. Таким образом, внимание учащихся концентрируется на использовании форм, нежели на них самих, и обучение грамматике осуществляется косвенным образом, в непосредственном общении, исключая чистое изучение грамматических правил. В следующем параграфе нам бы хотелось подробно рассмотреть роль Интернет - ресурсов в обучении грамматике иностранного языка.

Список литературы

- 1) Полат, Е.С. Бухаркина, М.Ю. Моисеева, М.В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования Текст / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева // ред. Е.С. Полат - М.: Издательский центр "Академия", 2003. - С. 14
- 2) Азимов, Э.Г. Вильшинецкая, Е.Н. Материалы Интернета на уроке английского языка Текст/ Э.Г. Азимов, Е.Н. Вильшинецкая // Иностранные языки в школе. - 2001. - № 1. - С. 12
- 3) Макаревич, И.Г. Интернет на уроках немецкого языка Текст/ И.Г. Макаревич // Иностранные языки в школе. - 2004. - № 6. - С. 32
- 4) Подопригорова, Л.А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам Текст/ Л.А. Подопригорова // Иностранные языки в школе. - 2003. - № 5. - С. 67
- 5) Полат, Е.С. Интернет на уроках иностранного языка Текст / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. - 2001. - № 2. - С. 20-21
- 6) Чебан, О.О. Интернет - технологии в школе Текст/ О.О. Чебан // Вопросы Интернет - образования. - 2005. - №30. - С.23, 72